

Novas abordagens à produção de variedades selecionadas de castanheiro

Ao encontro da procura de mercado por castanheiros de qualidade

www.agforward.eu

Porque precisamos de novos sistemas de produção de castanheiro?

Os sistemas agroflorestais com castanheiro (*Castanea sativa* Miller) são um sistema tradicional de uso do solo no este da província de Lugo, na Galiza, noroeste de Espanha. Embora os soutos raramente sejam associados a outras culturas (devido à baixa produção sob o coberto arbóreo), ou pastoreados (devido ao receio de danos nas árvores), estes povoamentos criam um mosaico ligeiro de usos da terra que inclui áreas cultivadas e floresta. Contudo, onde os declives acentuados tornam a apanha da castanha não lucrativa, introduz-se o pastoreio de porcos durante o outono e inverno. Os soutos são também uns dos melhores habitats para a produção comercial de cogumelos comestíveis.

Existe uma procura crescente dos agricultores para o estabelecimento de soutos com variedades comercialmente atrativas. Além dos benefícios ambientais do castanheiro, pode aumentar-se a rentabilidade das novas plantações através da gestão do andar sob coberto e da pastorícia.

O método tradicional de enxertia de variedades em porta-enxertos de castanheiro-bravo (usado em áreas sem doença-da-tinta), assim como em híbridos resistentes àquela doença, é ineficaz e incapaz de responder à procura crescente de plantas. As variedades que se desenvolvem das suas próprias raízes poderiam potencialmente evitar o processo relativamente complexo de enxertia e ajudar ao rápido estabelecimento nas áreas livres da doença-da-tinta.

Variedade galega de castanheiro ('Negral') micro-enxertada em castanheiro híbrido resistente à doença-da-tinta (clone 111), 25 dias após a enxertia. Ref: Juan Luis Fernández Lorenzo

Como melhorar a produção de castanha?

A cultura in vitro tem um papel importante a desempenhar no desenvolvimento de sistemas eficientes de produção de castanheiros de qualidade, sendo um excelente sistema na deteção precoce de possíveis incompatibilidades. Além disso, o enraizamento in vitro de micro-estacas tem uma taxa de sucesso superior aos métodos tradicionais, como a propagação por estaca ou por mergulhia. Um método alternativo é a enxertia em câmaras de crescimento usando plantas jovens de castanheiro como porta-enxertos. Este método pode produzir um número elevado de plantas num período de tempo significativamente mais curto do que com os métodos de enxertia convencionais.

O primeiro passo do processo envolve o estabelecimento in vitro dos clones híbridos adequados para serem usados como porta-enxertos e das variedades de castanheiro. Estes fornecem, por um lado, garfos para a micro-enxertia e enxertia em série e, por outro, micro-estacas para testes de enraizamento. Paralelamente, a enxertia em série em plantas jovens pode proporcionar uma fonte constante de plantas enxertadas para soutos posteriormente instalados em áreas livres da doença-da-tinta. Plantas previamente enxertadas, mantidas em câmaras de crescimento, são a fonte de novos garfos num processo de produção contínuo. Num segundo passo, após o processo de aclimação, as variedades micro-enxertadas e auto-enraizadas in vitro e as plantas da enxertia em série são estabelecidas no campo.

Vantagens

- O uso de micro-enxertia permite a deteção precoce de possíveis incompatibilidades para combinações específicas de clones híbridos e variedades.
- À medida que o processo se desenvolve em meios estéreis (ou semi-estéreis), os riscos de infeção vinda do processo de enxertia são minimizados.
- A produção de plantas enxertadas é muito mais rápida que os métodos convencionais e a enxertia pode fazer-se durante todo o ano.
- Nas variedades que mostram boa capacidade de enraizamento, a produção de plantas com as suas próprias raízes constitui uma nova fonte de material para plantação em áreas livres da doença-da-tinta.

Variedade 'Pareda' enxertada em plantas jovens, por enxerto em série, pronta para plantação no campo.
Ref: Miguel Martínez Cabaleiro

Enxerto da variedade 'Pareda' numa planta jovem de castanheiro, numa câmara de crescimento.
Ref.: Juan Luis Fernández Lorenzo

Em alguns casos, a introdução e a estabilização in vitro de variedades de castanheiro pode demorar entre 1 e 2 anos. Contudo, uma vez que o material esteja pronto a ser usado para enxertar, o processo de produção de plantas enxertadas é muito rápido. Os primeiros resultados mostram que o sucesso da micro-enxertia varia de 40 a 75%, dependendo da combinação entre híbrido e variedade enxertada. Quando se utilizam porta-enxertos de castanheiro-bravo para enxertia em série, o sucesso é praticamente 100%. O potencial de produção de castanheiros enxertados é muito elevado: ciclos de enxertia de 60 dias e um rendimento médio de 4 garfos por ciclo permitem ao produtor obter mais de 106 plantas enxertadas a partir de um garfo inicial após 20 meses numa câmara de crescimento. De qualquer modo, para que as estacas estejam disponíveis para porta-enxerto ao longo do ano, é necessário um sistema de conservação adequado para a castanha de semente.

Plantas de variedades como a "Loura" e a "Pareda" têm vindo a ser produzidas com êxito a partir de micro-estacas, mas o seu desempenho no campo ainda não é conhecido. Para identificar os possíveis problemas a longo prazo, tais como incompatibilidade tardia ao usar porta-enxertos híbridos, serão ainda necessários ensaios de campo. Os testes também irão revelar se a pouca altura do ponto de enxerto dos micro-enxertos, que fica muito próximo do solo, poderá influenciar o risco de infeção por *Phytophthora* spp., o agente causador da doença-da-tinta.

Mais informações

Cáceres Y, Pulido FJ, Moreno G (2017). Regeneración artificial en dehesas con diferente manejo de ganado: evaluación de la eficiencia y optimización del costo. 7º Congreso Forestal Español, Plasencia, Spain. <http://7cfe.congresoforestal.es/sites/default/files/actas/7CFE01-334.pdf>

Moreno G, Franco ML (2013). Efecto diferencial de la jara (*Cistus ladanifer*) en la supervivencia de plántulas emergidas y plantadas de encina (*Quercus ilex*). 6º Congreso Forestal Español, June 2013, Vitoria, Spain <http://secforestales.org/publicaciones/index.php/congresos/article/viewFile/10451/10355>

Pulido F, Alonso S, Castaño FM, Cáceres Y, Moreno G (2016). Can rodent acorn dispersal be manipulated to promote tree regeneration? A test using woody debris as shelter for dispersers and seedlings in grazed oak woodlands. World Congress Silvo-Pastoral Systems (Évora, Portugal).

Rolo V, Plieninger T, Moreno, G (2013). Facilitation of holm oak recruitment through two contrasted shrubs species in Mediterranean grazed woodlands. *Journal of Vegetation Science*, 24(2): 344-355.

Juan Luis FERNANDEZ-LORENZO,
Antonio RIGUEIRO-RODRIGUEZ,
Nuria FERREIRO-DOMINGUEZ,
Pilar GONZALEZ-HERNANDEZ,
Pablo FRAGA-GONTAN,
Miguel MARTINEZ-CABALEIRO,
María Rosa MOSQUERA-LOSADA

juanluis.fernandez@usc.es

Crop Production and Project Engineering Department. Escuela Politécnica Superior. University of Santiago de Compostela, 27002 Lugo, Spain
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.